

PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES ALEATORIAS CON “R” Y SU USO EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS VIRTUALES

Irma Noemi No^a, Guadalupe Pascal^a, Julián Eloy Tornillo^a

a. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina
Ruta 4 (ex-Camino de cintura) – Km. 2, Lomas de Zamora, Buenos Aires (1832)
ino@ingenieria.unlz.edu.ar, gpascal@ingenieria.unlz.edu.ar, jtornillo@ingenieria.unlz.edu.ar

RESUMEN

La virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje impuesta por la situación de pandemia mundial declarada en el año 2020, aceleró la necesidad de incorporar estrategias y recursos didácticos digitalizados orientados a la implementación de diferentes instancias evaluativas de proceso y de resultado. El contexto de “aula virtual” supone un conjunto de nuevos desafíos a la tarea docente, los medios de comunicación, los soportes tecnológicos para la enseñanza y las técnicas de evaluación deben responder a nuevos requerimientos de diseño, de individualización y de tiempos. Para solucionar esta problemática se recurre al uso del lenguaje de programación “R”, a través de su entorno de desarrollo integrado “RStudio” y a la librería “Exams”, mostrando una metodología ágil, amigable, y compatible con diversas plataformas educativas, -como por ejemplo Moodle y Blackboard entre otras- que posibilita la creación simultánea de un significativo número de actividades y evaluaciones individualizadas mediante la formulación de un único enunciado tipo, con la incorporación de parámetros aleatorios personalizables. Los resultados del trabajo demuestran que cada estudiante dispondrá de un enunciado único, asegurando a la vez la homogeneidad en el nivel de dificultad y contenidos propuestos y la heterogeneidad de resoluciones posibles. Si bien este recurso es útil en cualquier disciplina, se considera al campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) como el más favorecido en su implementación. Finalmente, la utilidad de la librería “Exams” se extiende para la generación de salidas en formato Word o Pdf, destinadas a la resolución de actividades y evaluaciones personalizadas también en modalidad presencial.

Palabras clave:

RStudio, R-Exams, Evaluación personalizada, STEM